

BOSHLANG'ICH MAKTABDA INTEGRATSIYALASHGAN TA'LIMDAN FOYDALANISHNING METODIK XUSUSIYATLARI

Nurmatova Saodat Bazarovna

Samarqand viloyati Jomboy tumani 23-IDUM boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Integratsiya – o'quvchilarni o'qitish va tarbiyalashga yangi yondoshuvi, boshlang'ich sinflarda integratsiyalangan ta'limni amalga oshirish metodikasi va integratsiyalashgan darslarni amaliyotda qo'llash haqida ma'lumot berish.

Kalit so'zlar: integratsiya, integratsiyalashgan ta'lim, metodika, boshlang'ich ta'limda integratsiya.

Boshlang'ich sinflarda integratsiyalangan ta'limni amalga oshirish metodikasi Integratsiya, integratsiyalash jarayonlari zamonaviy maktabga kirib kelib, faqat uning mazmunini emas, balki kichik maktab o'quvchilarini ekologik ta'limning tashkiliy shakl va uslublariga ham faol kirib boryapti. O'qituvchi bilim olish jarayonini shunday tashkil etish kerakki, unda o'quvchilar ko'proq mustaqil izlanishlari, o'z harakat va faoliyatlarining oqibatlarini oldindan bilishga o'rganishlari, bahs-munozaralarda ishtirok etishlari, tabiiy va ijtimoiy muhitni yakunlashlari kerak. Shuning uchun o'qish vaqtining yarmini o'quvchilar tabiat va ijtimoiy muhitda o'tkazishlari, amaliy-ijodiy va tekshirish ishlari olib borishlari kerak. Bu vazifani ta'limning turli shakllarida bajarish mumkin: kuzatishlar, tajriba va sinovlar o'tkazish, san'at asarlarini qayta tiklash, modellashtirish, ijtimoiy muhitdagi o'z harakat va faoliyatlarini natijasini ko'ra bilish, kitob bilan ishlash.

O'qituvchi dars samaradorligini oshiruvchi, matematika, rus tili, o'qish, tabiatshunoslik fanlarini o'qitishning turli-tuman shakllariga ega har bir dars o'quvchiga ilmiy bilim, tasavvur va tushunchalarning ma'lum bir yig'indisini berishi, hamda tarbiyalash va rivojlantirishi kerak. Dasturdagi materialni ular dars davomida o'zlashtirishlari kerak. Bu o'quvchilarning o'quv mashg'ulotlari bilan ortiqcha yuklanmasligining muhim shartidir, chunki yaxshi o'zlashtirilgan dars uy vazifasini bajarish uchun ketadigan vaqtni ancha qisqartiradi. Bu holatda asosiy prinsip: kichik maktab o'quvchilarining eng muhim vazifasi – o'qish, mustahkam bilim olish, darsdagi vazifa esa o'qituvchi boshchiligidagi mehnat. Darsga tayyorlanar ekan, o'qituvchi birinchi navbatda uning maqsadini anglaydi va shu asosida darsning mazmuni tanlanadi, asosiy savollar belgilanadi. Bunda o'qituvchi faqat darslik matnini gapirib berish bilan cheklanmasligi kerak. O'quvchilarni qo'shimcha material bilan ko'mib tashlamagan holda, ularga kitobda yo'q misollarni ham berib borishi kerak: turli she'rlar, badiiy asarlardan parchalar, maqollar, topishmoqlar va boshqa

materiallar o'quvchilarda jonli qiziqish uyg'otadi va ta'sirlantiradi. Har bir dars mazmuni belgilanayotganda predmet ichidagi va predmetlararo aloqalar hisobga olinadi. Darsning mazmuni belgilangach o'qituvchi qanday tasavvur va tushunchalar unda o'z rivojini topishini, o'quvchi qanday bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishini aniqlaydi.

Darsning maqsadi va mazmuniga mos ravishda o'qituvchi ta'lim metodlarini tanlaydi. Darsda o'qituvchi va o'quvchining faoliyatlari bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lganligi sababli, bu faoliyatlarning aniq bosqichlarini belgilab olish kerak. Butun dars davomida sinfning faol ishlashi uchun usul va vositalarning to'g'ri almashinuvini aniqlab olish kerak.

Boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan darslarni amaliyotda qo'llash.

3-sinfda integratsiyalashgan dars(matematika+tabiatshunoslik) fragmenti
Darsning mavzusi: Harakatga doir masala.

O'qituvchi:- keling,ko'phadli sonlarni eslaylik. Daftaringizga quyidagi sonlarni yozing: 40204506,326925,150000000,32482.Sonlarni ortib borish tartibida o'qing. Eng katta sonni o'qing.Bunday katta son nimani bildirish mumkin(bolalar o'z taxminlarini aytadilar). O'qituvchi:- bu son yerdan- quyoshgacha bo'lgan masofani bildiradi.Bu juda katta km lar soni,uni tasavvur qilish qiyin. Agar biz quyoshga aravada boradigan bo'lsak,bizga 500 yil kerak bo'lar edi. Bu necha asrga teng? Bolalar:- 5 asrga. O'qituvchi: - odamlar avtomabilni ixtiro qildilar. Endi bu yo'lni bosib o'tish uchun 5 marta kam vaqt kerak bo'ladi. Bu qancha? B: 100 yil. O': - samolyotda esa 10 yil uchishi kerak.Bu necha oy? B:-120 oy. O' - raketa esa, bu yo'ni 1 yilda bosib o'tadi.Agar yilni kun hisobida o'lchasak, bu necha kun? B:- 366 kun Og'zaki ish.Yer yaqinidagi orbitaga chiqish uchun bir kosmik tezlikda harakat qilish kerak.U 8km/s ga teng.Hisoblab ko'ringchi,bu bir minutdan keyin bizning kemamiz Yerdan qanday masofada bo'ladi? B: - $60 \cdot 8 = 480$ km O': - biz hayot sharoitlari bo'yicha Marsga Yerdagi hayot sharoitlariga yaqinligi haqida gapirgan edik.Kemamiz Marsga yetishi uchun kema ikkinchi tezlikda harakat qilishi lozim.Ikkinchi kosmik tezlik birinchisiga qaraganda 3km/s ga ko'p.Raketa 3 minut ichida qancha masofani bosib o'tadi? B: - 3 min.180sek,demak masofa 1980km ga teng. O': - biz Yerdan Marsgacha bo'lgan masofaning qanchaligini,kema qanday tezlik bilan harakat qilishini bilamiz.Marsga yetib borish uchun qancha vaqt talab etilishini uyda mustaqil ravishda hisoblab chiqishga urinib ko'ring.

Bugungi zamonaviy darsliklarimizda ham turli xil fanlar integratsiyasini ko'rishimiz mumkin. Bu darsliklarimiz o'quvchilarni har tomonlama yetuk,dunyoqarashi keng inson qilib tarbiyalashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Mavlonova R.A, “Boshlang’ich ta’limning integratsiyalashgan pedagogikasi”, Toshkent-2006
- 2.T.G’offorova.”Boshlang’ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar” “Tafakkur nashriyoti”- 2011.
- 3.J.Yo’ldoshev,S.Usmonov,”Pedagogik texnologiya asoslari”,T.,2004.
- 4.www.ziyonet.uz

